

SILYBUM MARIANUM URUG'LARI QURUQ EKSTRAKTI TARKIBIDAGI AMINOKISLOTALARNI YUQORI SAMARALI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI (HPLC) YORDAMIDA TAHLIL QILISH

N.A. Akbarov
F.S. Kayumov
G.G. Qayumova
Z.U. Mamatkulov

**Toshkent farmatsevtika instituti, Oybek ko'chasi 45, Toshkent,
100015 (O'zbekiston).e-mail: mzu_77@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17046852>**

Annotatsiya: Silybum marianum, odatda sutxil (milk thistle) deb ataladi, turli kasalliklarni davolash uchun an'anaviy tibbiyotda uzoq tarixga ega. O'zbekistonning zamonaviy farmatsevtik tadqiqotlari Al-Beruniy, Al-Xorazmiy va Abu Ali ibn Sina kabi olimlarning merosiga tayangan holda o'simliklardan biofaol moddalarning ilmiy asosda o'rganilishiga qaratilgan. Aminokislotalar inson sog'lig'i uchun muhim bo'lib, terapevtik ta'sirga ega va organizmda boshqa moddalar o'zlashtirilishini kuchaytiradi. Silybum marianum urug'lari quruq ekstrakti jigarga foydali bo'lgan xususiyatlari bilan mashhur bo'lib, oqsillar va aminokislotalarni o'z ichiga oladi, ular turli fiziologik funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: *Silybum marianum* urug'lari quruq ekstrakti, aminokislota tarkibi, almashinmaydigan aminokislotalar, Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC)

Materiallar va usullar: Aminokislotalarni tahlil qilish uchun Agilent Technologies 1200 HPLC tizimi, 75 × 4.6 mm Discovery HS C18 kolonkasi bilan ishlatildi. Qo'zg'aluvchi faza A: 0,14 M CN₃COONa + 0,05% trietilamin (TEA), pH 6,4 Qo'zg'aluvchi faza B: HPLC uchun asetoni-tril Xromatografiya sharoitlari: oqim tezligi – 1,2 ml/daq; kolonkada harorat – 25 °C; to'lqin uzunligi – 269 nm; kiritish hajmi – 5 µl. Qo'zg'aluvchi fazalar gradienti 1-jadvalda keltirilgan. Namuna va standartlar etanolga eritildi va 0,2 µm Millipor filtri orqali filtrlandi. Ishchi standart eritmalar 20 ta aminokislotalardan tayyorlandi: aspartik kislota, asparagin, glutamik kislota, glutamin, seroprolin, gistidin, arginin, treonin, alanin, prolin, tirozin, lizin, izoleysin, leysin, fenilalanin, metionin, sistin va sistein. Shuningdek, tozalangan suv, yuqori tozalikka ega asetoni-tril, izopropil spirt, natriy asetat, fenil izotiotsionat, xlorid kislota va natriy gidroksid ishlatildi.

Ekspirimental qism: Quruq ekstraktning oqsil va peptidlar tarkibi 20% triklorasetik kislota yordamida ajratildi, 8000 rpm tezlikda 15 daqiqa davomida markaziyashtirildi, muzlatilgan holda quritildi va filtrlandi. Olingan eritmalar yuqoridagi sharoitda xromatografiya qilindi.

Natijalar va muhokama: HPLC tahlili natijasida Silybum marianum urug'lari quruq ekstrakti tarkibida 20 ta aminokislota aniqlangan, ulardan 8 tasi almashinmaydigan aminokislotalar: triptofan, fenilalanin, metionin, lizin, valin, treonin, izoleysin va leysin. Aminokislotalar ularning strukturasi qarang to'rt guruhga bo'lingan (2-jadval). Umumiy aminokislota miqdori **72,50225 ± 0,2 mg/g** ekanligi aniqlangan. Glutamik kislota va asparagin yuqori miqdorda bo'lib, azot almashinuvi va oqsil sintezida muhim rol o'ynaydi. Prolin va gistidin fiziologik jihatdan muhim bo'lib, kollagen, elastin va biologik faol peptidlar tarkibiga kiradi. Fiziologik faol aminokislotalarning xilma-xilligi va yuqori miqdori ekstraktning butun organizmga kompleks ta'sirida ishtirok etishini ko'rsatadi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. A.S. Shchekatikhina va boshq. CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITION OF MEDICINAL PRODUCTS AND SEEDS OF MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM (L.)). UDC 615.322:582.998.1
2. Z.U. Mamatkulov, Sh.F. Iskandarova. Comparative Study of Amino Acid Composition of Leaves and Dry Extracts of Capparis Spinoza L. *Farmasevticheskiy vestnik Uzbekistana*, 2019, №2, 64–68
3. Angeles S.M., Fernandez-Tarrago J., Purificacion C. Yeast Extract and Methyl Jasmonate-Induced Silymarin Production in Cell Cultures of Silybum marianum (L.) Gaertner. *J Biotechnol*, 2005, 119:60–69
4. Popova N.V., Litvinenko V.I. Lekarstvennie rasteniya mirovoy flori. Xarkov, 2016, s. 540
5. OFS 1.4.1.0021.15. Ekstrakti. Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federasii, XIV izd. [Elektron resurs]. URL: http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/165/index.html
6. Nagaslaeva O.V. Aminokislotniy sostav poliekstrakta "Immunopolifit". *Byulleten VSNS SO RAMN*, 2010, T. 72, №2, s. 194–195